

বিপ্লবের আগে-পরে রাশিয়ার কৃষি

শান্তনু দে

গ্রামে ঢোকান মুখে কাঠের বাড়িগুলোর জানালা বিলকুল উধাও। একসময় যেখানে ছিল স্কুলবাড়ি, ডাকঘর, কিংবা একটি হাসপাতাল, এখন সেখানে শুধুই ধ্বংসস্তুপ— ইলেকট্রিক পোস্ট আছে, কিন্তু নেই বিদ্যুতের তার। যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসের উপর তোলা ছবিগুলি ফিরে এসেছে চোখের সামনে।

নভেম্বর, ২০১১। প্রাভদা'র একজন সাংবাদিক রাশিয়ার পেনজা প্রদেশে একসময়ের সমৃদ্ধ গ্রাম লিওনিদোভকায় গিয়ে দেখেছেন এই ছবি। একই ছবি এখন রাশিয়ার ১৯,০০০ গ্রামে, গত কুড়ি বছরের বেশি সময়ে যা বস্তুতই ধ্বংসের মুখে। বলেছেন ইউরি এমিলিয়ানভ। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাদেমি অব সায়েন্সেসের ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কাজ করেছেন ১৯৬০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত। এখন পড়ান মস্কোর ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল ল অ্যান্ড ইকনমিক্সে।

অথচ, সোভিয়েত ইতিহাসের শেষ দশকগুলিতে এই পেনজা প্রদেশ ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম এগিয়ে থাকা কৃষি অঞ্চল। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি এস ইউ) পঁচিশতম কংগ্রেসে (২ মার্চ, ১৯৭৬) পার্টির পেনজা প্রাদেশিক কমিটির প্রথম সম্পাদক এল বি এরমিন বলেছিলেন, ‘গত কয়েকবছর ধরে প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও, এই প্রদেশে কৃষির ধারাবাহিক অগ্রগতি হচ্ছে। প্রদেশের কলখজ (সোভিয়েতের যৌথ খামার) এবং শোভখজে (রাষ্ট্রীয় খামার) মোট কৃষি উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির গড়পরতা হার ছিল ১০ শতাংশ।’

রাশিয়াতে কৃষি মরসুমের মেয়াদ সামান্য। প্রবল ঠাণ্ডা, আর ঘুরে ফিরে আসা খরার কোপে কৃষি উৎপাদনকে প্রায়শই পড়তে হয় সমস্যার মুখে। প্রাক-বিপ্লবের যুগ থেকে সোভিয়েতের সময় কৃষিতে হয় ব্যাপক অগ্রগতি। বিপ্লবের আগে রুশ কৃষকরা মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল ছিলেন আবহাওয়ার উপর। অধিকাংশ ব্যবহার করতেন চাষের সেকেকে পদ্ধতি। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল সামান্য। কৃষি উৎপাদনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে অনাহার, দুর্ভিক্ষ ছিল চিরসঙ্গী।

জার ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা যায় বৃহৎ সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে। শেষ জার ছিল তার সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উর্বর ৮০ লক্ষ হেক্টর জমির মালিক। জার সাম্রাজ্যে ছিল ২৮,০০০ বৃহৎ ভূস্বামী, যাদের হাতে ছিল ১.৬৭৪ কোটি একর জমি! আধা সামন্ততন্ত্রের সঙ্গেই পূঁজিবাদী উন্নয়নে শিল্প

ও খনি ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের উত্থান। যদিও, পুঁজিবাদী উন্নয়নের নিরিখে ইউরোপের বড় দেশগুলির তুলনায় রাশিয়া ছিল অনেক পিছিয়ে।

অক্টোবর বিপ্লব মানে সামন্ততন্ত্রের অবসান। গরিব কৃষক ও কৃষি মজুরের হাতে যৌথ খামার ও সমবায়ের মালিকানার একটি অংশ।

জমি বন্টন থেকে যৌথ খামার

বিপ্লবের পরেই, ৮ নভেম্বরের রাতে দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে জমি-সংক্রান্ত ডিক্রি। ঘোষণা করা হয়, 'সেই মুহূর্ত থেকেই বিনা ক্ষতিপূরণে লোপ করা হ'ল জমিতে জমিদারের সম্পত্তি।' এভাবেই দেশের সব জমি রাষ্ট্রের মালিকানায় আনে বিপ্লবী সরকার। জমিতে উচ্ছেদ করা হয় ব্যক্তিগত অধিকার। বিলুপ্ত করা হয় ব্যক্তিগত মালিকানা। বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করা হয় জমিদারদের জমি। বিপ্লবের বিকাশের পর্বেই বড় বড় জমিদারির জমি দখল করেছিলেন কৃষকরা। নেতৃত্ব ছিল কৃষক কমিটি। পরের ধাপে ভূমি সংস্কার। ভূমিহীন, গরিব কৃষকের মধ্যে জমি বন্টন।

তবে লেনিন বিলক্ষণ জানতেন, জমি বন্টনের মাধ্যমে যে ক্ষুদ্র কৃষক সৃষ্টি হবে, শেষ বিচারে তা শক্তিশালী করবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়াকে। সেকারণে গোড়াতেই কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কর্মসূচী। শুরুতে কৃষক সমবায় গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব, গরিব কৃষকদের কমিটি গড়ার ব্যবস্থা। গ্রামগুলিতে সর্বহারা শ্রেণির শক্ত ঘাঁটি ছিল এই কমিটি। পরের তিন বছর (১৯১৮-২০) গৃহযুদ্ধ। ধ্বংসের কিনারে কৃষি, শিল্প।

যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ (ওয়ার কমিউনিজম) পর্ব শেষে বিপর্যস্ত অর্থনীতির হাল ফেরাতে সাময়িক সময়ের ব্যবস্থা হিসেবে লেনিন চালু করলেন নয়া অর্থনৈতিক নীতি, বা নেপ। এই ব্যবস্থার মূল কথা ছিল বাজারকে চালু করতে হবে। এই নীতিতে কৃষকরা তাদের উৎপাদনের একাংশ রাষ্ট্রকে বিক্রি করতেন রাষ্ট্র নির্ধারিত দামে। উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রি করতে পারতেন বাজারে। উদ্বৃত্ত শস্য বাজেয়াপ্ত করার বদলে চালু হ'ল শস্য-কর নীতি। নেপের কারণে পুঁজিবাদের নতুন করে আবির্ভাবের আশঙ্কা ছিল। লেনিনের নিজের কথায়, 'নয়া অর্থনৈতিক নীতির মানে হচ্ছে জোর করে খাদ্যশস্য সংগ্রহের বদলে কর নীতি চালু করা। এর মানে কিছুটা হলেও পূর্ববস্থায় ফিরে যাওয়া।'

১৯২১, চালু হয় নেপ। দেখা যায়, খোলা বাজারে বিক্রির একতরফা ফায়দা লুটছে কুলাকরা। এই সুযোগে তারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাদের কাছেই জমা হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য। সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য কতটা বাজারে আসবে, তা নিয়ন্ত্রণ করছে কুলাকরাই। খাদ্যশস্য মজুতের সুযোগে চালু হয়েছে খাদ্যশস্যের কালোবাজারি। এক বছর বাদেই, পার্টির একাদশ কংগ্রেসে লেনিন বলেন, 'এক বছর ধরে আমরা পিছু হটছি। ... এখন পিছু হটার পালা শেষ।' ১৯২৪, লেনিনের জীবনাবসান। তখনও পর্যন্ত চালু ছিল নেপ। কিন্তু লেনিনের চিন্তায় ছিল নেপ থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে হাত দেওয়া এবং পুঁজিবাদকে চিরতরে করব দেওয়া।

এই কাজটাই কমিউনিস্ট পার্টি করে স্তালিনের নেতৃত্বে।

'উন্নত দেশগুলির তুলনায় আমরা ৫০ থেকে ১০০ বছর পিছিয়ে আছি। আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই ব্যবধান আমাদের পূরণ করতেই হবে। হয় আমরা এটা করতে পারব, না হলে ওরা আমাদের গুঁড়িয়ে দেবে।' বলেন স্তালিন, ১৯৩১ সালে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বীপ্ত করতে, যার শুরু ১৯২৮ সালে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল ভারী শিল্প স্থাপন।

১৯২২, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে লেনিন বলেছিলেন, 'শুধু কৃষি খামারের

ভালো ফসল দিয়ে রাশিয়াকে রক্ষা করা যাবে না, যা কৃষককে যোগাতে পারে ভোগ্যপণ্য- এগুলিই যথেষ্ট নয়; আমাদের দরকার ভারী শিল্প।' এই ভারী শিল্পকে দিতে হবে রাষ্ট্রের ভরতুকি। 'যদি আমরা তা দিতে না পারি, আমরা হেরে যাব সভ্য দেশের কাছে, থেকে যাব শুধুই একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে।'

১৯২৯, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কিছুটা সংশোধন করেন স্তালিন। যুক্ত করেন যৌথ খামার ব্যবস্থা 'কলখজ'। যা বিস্তৃত ছিল হাজার হাজার একর জমিতে, যাতে যুক্ত ছিলেন হাজার হাজার কৃষক। শ্রেণি হিসেবে কুলাকদের গুঁড়িয়ে দিতে এই যৌথ খামার ব্যবস্থা ছিল জরুরি।

আগে গরিব কৃষকের ট্রাক্টর ছিল না। এখন সে পেল ট্রাক্টর। একইসঙ্গে তৈরি হল ট্রাক্টর তৈরির কারখানা।

সোভিয়েত যুগে কৃষির পুনর্গঠন শুরু ১৯২৯-'৩২, কৃষকের খামারের যৌথকরণের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গে যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের শুরু।

একদিকে গড়ে উঠতে শুরু করে নতুন-নতুন ভারী শিল্প, নতুন-নতুন শিল্প, নাগরিক কাঠামো। অন্যদিকে, কৃষিতে গরিব ও ক্ষুদ্র কৃষকের জমি যৌথকরণ। গড়ে উঠলো যৌথ খামার। রাষ্ট্র গড়ল রাষ্ট্রীয় খামার। একদিকে, শিল্প কৃষিকে যোগাল ট্রাক্টর, হার্ভেস্টার, রাসায়নিক সার, কীটনাশক। অন্যদিকে, কৃষিতে আধুনিক ক্রমবর্ধমান সরঞ্জামের ব্যবহার শিল্পে বাড়লো উৎপাদন। শিল্প-কৃষি, শ্রমিক-কৃষক, শহর-গ্রাম চললো হাত ধরাধরি করে। যৌথ খামারে কারিগরি সহায়তার জন্য গ্রামে পাঠানো হল অগ্রণী শ্রমিক। এটা ছিল পার্টির উদ্যোগে। গ্রামে চলো কর্মসূচী। সেকারণে যৌথকরণের এই কর্মসূচী নিছক অর্থনৈতিক কর্মসূচী ছিল না, ছিল পুরোদস্তুর একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী।

সোভিয়েত বাজেটে শিল্প, কৃষির অংশ, শতাংশের হারে

বিনিয়োগ ক্ষেত্র	১৯২৮-'২৯	১৯২৯-'৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫	১৯৩৬	১৯৩৭	১৯৩৮	১৯৩৯
শিল্প	১৪.২	১৯.৭	৩২.৪	৩৫.০	২৪.৭	২৪.৭	২২.২	১৬.১	১৫.৮	১৯.০	২০.৩
কৃষি	৮.১	১০.১	১১.৬	১০.৩	৯.৮	১১.৬	১০.৪	৯.৯	৮.৯	৯.২	৮.৭

১৯২৮, যৌথকরণের আগে সোভিয়েত কৃষিতে ট্রাক্টরের সংখ্যা ছিল সাবুল্যে ২৭,০০০। সঙ্গে ৭০০ ট্রাক, আর মাত্র ২টি ফসল কাটার কম্বাইন হার্ভেস্টার।

১৯৪০, ট্রাক্টরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫,৩১,০০০। কম্বাইন হার্ভেস্টারের সংখ্যা বেড়ে ১,৮২,০০০। গ্রামে মোটরগাড়ির সংখ্যা তখন ২,২৮,০০০।

কৃষির এই পুনর্গঠনে বাড়ে কৃষি উৎপাদন। ১৯১৩'র তুলনায় এই সময়ে কৃষি উৎপাদন বাড়ে ৭৬ শতাংশ। ১৯১৩-তে, বিপ্লবের আগে ১৩ কোটি ৭ লক্ষ কৃষক শুধু নিজেদের নয়, পূরণ করত শহরাঞ্চলের ১ কোটি ৮৪ লক্ষ মানুষের চাহিদা। ১৯৪০ সালে, রুশ জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিলেন গ্রামে, সংখ্যার হিসেবে ১৩ কোটি ১০ লক্ষ, তবে শহরের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ কোটি ৩১ লক্ষ। মোট শ্রমশক্তিতে কৃষি শ্রমিকের অংশ ৭৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৫৪ শতাংশ। যদিও, তাতে গ্রাম-শহরের সরবরাহে এতটুকু ভাটা পড়েনি।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গিয়েছিলেন ১৯৩০ সালে, বিপ্লবের মাত্র ১৩ বছর পর। বিপ্লব, রাশিয়ার কৃষির যে অবিশ্বাস্য উন্নয়ন ঘটিয়েছিল তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, 'রাশিয়ার চিঠি'তে বলেছিলেন: ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এ দেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখে নি। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ দুর্বলরাম ছিল, নিরম্ন, নিঃসহায়, নির্বাক। আজ দেখতে দেখতে এদের খেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষকের জীব, আজ এরা হয়েছে বলরামের দল। কিন্তু শুধু যন্ত্রে

কোনো কাজ হয় না যত্নী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের খেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে।

এমনকি চার্লিস পর্যন্ত বলেছিলেন, স্তালিন এমন একটা দেশে ক্ষমতায় এসেছিলেন, যেখানে কৃষকরা চাষ করতেন কাঠের লাঙল দিয়ে, আর তিনি যখন মারা গেলেন, তখন ট্রাক্টর একটা সাধারণ ব্যাপার, আর দেশের অজাগারে রয়েছে পারমাণবিক বোমা।

সমাজতন্ত্রে কৃষি

নাৎসি আগ্রাসনে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও, রাশিয়া তা দ্রুত কটিয়ে ওঠে এবং উন্নতি করতে থাকে।

১৯৮৯, রাশিয়ান ফেডারেশনের মোট কৃষি উৎপাদনের ৭৭.৬ শতাংশ উৎপাদন করত ১২,৯০০ যৌথ খামার (কলখজ) এবং ১২,৫০০ রাষ্ট্রীয় খামার (শোভখজ)। এই কৃষি সংস্থাপনের হাতে ছিল বিপুল পরিমাণে কৃষি জমি, যেখানে তারা অনায়াসেই যন্ত্র ব্যবহার করতে পারত।

স্বাভাবিক। ১৯৪০ সালের তুলনায়, ১৯৮৯-তে শুধু রাশিয়ান ফেডারেশনেই ট্রাক্টরের সংখ্যা বাড়ে ৬-গুণ। ফসল কাটার যন্ত্রের সংখ্যা বাড়ে সাড়ে ৪-গুণ। এর বাইরে ছিল ১৪ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি ট্রাক্টর, প্রায় ৫ লক্ষ ৯০ হাজার কম্বাইন হার্ভেস্টার এবং ৫ লক্ষ ট্রাক।

শুরুর কয়েকটি বছর ছাড়া সোভিয়েত রাশিয়া আর কখনও বিদেশ থেকে ট্রাক্টর আমদানি করেনি।

১৯৯০, কৃষির জন্য সোভিয়েতের শিল্প উৎপাদন করত ৪,০০০ ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি।

শুধু যন্ত্রের ব্যবহার নয়, ১৯৪০-’৮৯, রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছিল ২০ শতাংশ। ১৯৮৯, এক রাশিয়ান ফেডারেশনেই কৃষিতে ব্যবহার হয়েছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টন রাসায়নিক সার। এর ফলে এবং উৎপাদনশীলনতা বাড়ানোর অন্যান্য পদক্ষেপের কারণে এই সময়ে সোভিয়েতে কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল আড়াই গুণ।

সোভিয়েতে কৃষি সংস্থাপনের অধিকাংশই লাভজনক থাকলেও, অলাভজনক সংস্থাপনকে রাষ্ট্র বছরে আর্থিক সহায়তা দিত, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম কেনার সহায়তা করত এবং রাস্তা ও বাড়ি তৈরি করে দিত।

মোট কৃষি উৎপাদনের ২২.৪ শতাংশ উৎপাদন হত কলখজ ও শোভকজ সদস্যদের ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত জমিতে। সেখানে তাদের প্রধান ফসল ছিল আলু ও অন্যান্য সবজি। সঙ্গে ফল, দুধ এবং অন্যান্য এরকম জিনিস, যাতে দরকার পড়ে না যন্ত্রের ব্যবহার। ব্যক্তিগত জমিতে উৎপাদিত এইসব জিনিস বিক্রি হত বাজারে।

সোভিয়েতে কৃষির অগ্রগতিতে শিল্প বেড়েছিল কাঁচামালের সরবরাহ এবং ক্রমবর্ধমান শহরের জনসংখ্যার জন্য খাবারের যোগান (১৯৪০-’৮৯, শহরের জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩১ লক্ষ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৯ কোটি)। এই সময়ে, গ্রামের বহু মানুষ হন শহরবাসী। গ্রামীন জনসংখ্যা ১৩ কোটি ১০ লক্ষ থেকে কমে দাঁড়ায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষে। মোট শ্রমশক্তিতে কৃষি মজুরের অংশ তাবৎ সোভিয়েত রাশিয়াতে ৫৪ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ২০ শতাংশ, আর রাশিয়ান ফেডারেশনে ১৫ শতাংশ।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল মেলে মাথাপিছু খাদ্যভাসে। ১৯২৭ সালের আগে রুশ নাগরিকের মূল খাবার ছিল রুটি আর আলু। দুধ, ডিম তেমন জুটতই না। সবজি কালেভদ্রে। ১৯৮৯-তে দেখা যায় দুধ, ডিম, সবজি, ফলের যোগান বেড়েছে। চমকপ্রদ না হলেও বেড়েছে মাছ, মাংসের যোগান।

১৯৯০, মাথাপিছু মাংস খাওয়ার পরিমাণ ছিল ৭৫ কিলোগ্রাম, পশ্চিমের দেশগুলির সমতুল্য। উৎপাদক ও ক্রেতা উভয়ই পেতেন ভরতুকিপ্ৰাপ্ত কৃষির সুফল।

১৯৯০, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে কৃষির অংশ ছিল ১৩ শতাংশ (দ্য পারসিসটেন্স অব পভাটি ইন রুরাল রাশিয়া/ অসলো বিশ্ববিদ্যালয়)।

মাথাপিছু সোভিয়েত নাগরিকের খাদ্যাভ্যাস, ১৯২৭-’৮৯, কিলোগ্রামের হিসেবে

	১৯২৭	১৯৮৯
রুটি ও অন্যান্য সামগ্রী	২৪৭	১৩৭
আলু	১৬২	১১৮
দুধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য	৯৬	২৯৫
ডিম (সংখ্যায়)	৭৪	২৪৯
মাছ	১২.৮	১৮.৪
মাংস	৫৩	৫৭
চিনি	১৪.২	১৮.৪
সবজি (আলু বাদে)	৫৭	১০১
ফলমূল	২৫	৪২

এই সময়ে সোভিয়েত কৃষিকে মোকাবিলা করতে হয়েছে একাধিক চ্যালেঞ্জ। জরুরি দরকার ছিল ব্যাপক পরিমাণে এবং উন্নত মানের যন্ত্রপাতি, গ্রামাঞ্চলে আরও ভালো রাস্তা, আরও সারের যোগান, আবাসন। এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই সাফল্য দেখিয়েছে সোভিয়েত কৃষি।

পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর রাশিয়ার কৃষির আমূল পরিবর্তন হয়। ১৯৯০’র পর মুখ খুবড়ে পড়ে গোটা অর্থনীতি। যেমন বলেছেন রাশিয়ার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আবেল আগানবিগিয়ান, ‘দশ বছরে আমরা তলিয়ে গিয়েছি অতলে।’

পুঁজিবাদের ভাড়াটে সওয়ালকারীরা মনে করেছিলেন সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে সোভিয়েতের যৌথ কৃষি ব্যবস্থা। সেইসঙ্গেই তাঁরা গুরুত্ব দেন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিগত খামার তৈরির উপর, দাবি করেছিলেন এতে বাড়বে রুশ কৃষির উৎপাদনশীলতা।

যদিও, ১৯৯১ সালে যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তাঁরা যা ভেবেছিলেন ঘটে ঠিক তার উলটো।

শক থেরাপির সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিতে সংস্কার শুরু।

ডিসেম্বর, ১৯৯১। কৃষিতে বেসরকারিকরণ নিয়ে প্রথম সরকারি ডিক্রি।

সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল:

১. ভূমিসংস্কার, বেসরকারি খামার সৃষ্টি
২. যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের পুনর্বিদ্যায়
৩. কৃষি সরবরাহ, নির্মাণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বন্টন/ বিপণন সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ এবং
৪. বাজারের পরিকাঠামো নির্মাণ।

সরকারি নির্দেশিকার নির্দেশ স্পষ্ট: কলখজ এবং শোভখজগুলি জোর করে বেসরকারিকরণ। জমি ও সম্পত্তি বন্টন করা হলো তাদের কর্মীদের মধ্যে, প্রতিটি কর্মী পান সেই সংস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আনুষ্ঠানিক অধিকার। নতুন সম্পত্তি পেয়ে তাদের কেউ কেউ শুরু করেন নিজস্ব খামার।

কলখজ ও শোভখজের পুনর্বিদ্যায়ের পরেই ১৯৯২’র জানুয়ারিতে দাম ও বাণিজ্যের উদারিকরণ,

যাতে মারাত্মকভাবে কমানো হলো কৃষিতে সরকারি ভরতুকি। কমতে-কমতে ১৯৯৯ সালে কৃষিতে ভরতুকির হার দাঁড়ায় জি ডি পি'র মাত্র ০.১৭ শতাংশ, যেখানে সংস্কারের আগে ছিল ৮.৮ শতাংশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ ২০ বছরে কৃষি পেত রুশ অর্থনীতির মোট বিনিয়োগের ২৮ শতাংশ। সার্বিক বিনিয়োগ ব্যাপক হারে কমার পাশাপাশি ২০০১ সালে সেই হারও কমে দাঁড়ায় ২.৭ শতাংশ।

এর ফলে বাড়ে চাষের খরচ (যন্ত্র, লুব্রিক্যান্টস, জ্বালানি, সার, শস্যবীজের দাম), যা ছাপিয়ে যায় ফসলের দামকে। ব্যাপক হারে পড়তে থাকে কৃষি উৎপাদন। ১৯৯০'র কৃষি উৎপাদনের সূচকে ১০০ ধরলে, এখনও তা সেই মানকে ছুঁতে পারেনি, ২০০৯ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৮০। মারাত্মক হারে কমে গবাদি পশু উৎপাদন। ১৯৮৯-'৯১ যেখানে গবাদি পশুর উৎপাদন ছিল ৭.৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন, সেখানে ২০০৬-'১০ তা কমে দাঁড়ায় ২.৯৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

নয়ের দশকে, কৃষি সংস্থাগুলিকে সরকারি সহায়তা ব্যাপক হারে ছুঁটাই করা হয়। কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হত মাত্র ৩-৩.৫ শতাংশ। ক্ষুদ্র জোটগুলি কিনে উঠতে পারত না কৃষি যন্ত্রসহ অন্যান্য সরঞ্জাম এবং রাসায়নিক সার, তৈরি করতে পারত না রাস্তা এবং বাড়ি। এর ফলে ব্যাপক হারে কমতে থাকে কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার। ১৯৯৯ সালে ব্যবহৃত ট্রাক্টরের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৯০ সালের তুলায় চোদ্দভাগের একভাগ। অধিকাংশ নতুন ট্রাক্টরই আমদানি করা হয় বিদেশ থেকে, সোভিয়েত আমলে যা ভাবাই যেত না। ২০০৪, রাশিয়ার ট্রাক্টরের উৎপাদন এসে দাঁড়ায় ১৯৯০'র তুলনায় মাত্র ৩.৪ শতাংশ। ট্রাক্টর, হার্ডস্টারসহ অন্যান্য কৃষিযন্ত্র ব্যাপক হারে কমে যাওয়ায় কমতে থাকে চাষের জমি। ১৯৮৯, রাশিয়ান ফেডারেশনে, যেখানে ১২০ মিলিয়ন হেক্টর জমি চাষের জন্য ব্যবহার হতো, তার মধ্যে ৪০ মিলিয়ন হেক্টর জমিই পড়ে থাকে অব্যবহৃত হয়ে।

সরকারি বরাদ্দ ছাটাইয়ের সঙ্গে চড়া মুদ্রাস্ফীতিতে বাড়তে থাকে লোকসানের বহর, কৃষি সংস্থাগুলিতে ঋণের বোঝা। ১৯৯৪-তে অলাভজনক কৃষি সংস্থার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১ শতাংশ, চার বছর পরে তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৮৪ শতাংশ।

পুতিনের জমানায় সংস্কার

১৯৯৯, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেল ও গ্যাসের দাম বাড়ার সঙ্গেই রুশ অর্থনীতিতে আসে পরিবর্তন। তেল ও গ্যাসের রপ্তানি বাড়ায় মস্কো। পশ্চিমের কাছে রাশিয়া পরিণত হয় গ্যাস স্টেশন, গ্যাস ফার্নেসে। সেই একই অর্থনীতিবিদ আগানবিগিয়ান তখন বলেন, 'অতল থেকে এটা আমাদের তুলে আনতে সময় নেবে ১০ বছর।'

ইয়েলিন্সিনের জমানার পর কৃষিক্ষেত্রে অধোগতি গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে। ১৯৯৯ সালের জুনে পাশ হওয়া খাদ্য নিরাপত্তা আইনে ছিল সেই উদ্বেগের স্পষ্ট প্রকাশ। এই আইনের মূল কথা হলো খাদ্যে স্বনির্ভরতার অর্থ হলো দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে রুশ জনগণের বার্ষিক চাহিদার অন্তত ৮০ শতাংশ পূরণ। খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা কৃষি নীতিতে আনে নতুন সচেতনতা। ২০০০, পুতিন জের দেন কৃষির উপর। কৃষি উৎপাদক, বিশেষত বৃহৎ খামারের জন্য নেন সহায়তা কর্মসূচী। বেপরোয়া আমদানি থেকে সুরক্ষা পদক্ষেপ। বাজারের দামে স্থিরতা রাখতে সরকারি হস্তক্ষেপ। ২০০৬ থেকে চারটি জাতীয় অগ্রাধিকারের মধ্যে একটি হলো কৃষি। বাড়ানো হয় বাজেট সহায়তা। বৃহৎ কৃষি খামারগুলির আর্থিক অবস্থা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে নেওয়া হয় সহায়তা কর্মসূচী। চালু হয় বেসরকারি খামারে সরকারি ভরতুকিতে কৃষি যন্ত্র দেওয়ার প্রকল্প। পারিবারিক খামারে গবাদি পশুর উৎপাদন বাড়াতে নেওয়া হয় বিশেষ উদ্যোগ, যা মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছিল নয়ের দশকে।

কৃষকদের জন্য সরকারি সহায়তা কৃষি সরবরাহে তৈরি করেছে নতুন সম্ভাবনা। বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে দেশের জি ডি পি-তে কৃষির অংশ বেড়ে এখন ৮.৫ শতাংশ, যেখানে ২০১১-তে ছিল ৪ শতাংশ, যদিও ১৯৯১ সালে ১৪.৩ শতাংশের তুলনায় অনেক কম।

ডিসেম্বর, ২০১৫। এক সাংবাদিক বৈঠকে কৃষক ও সামগ্রিকভাবে কৃষি ক্ষেত্রের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সরকারি সহায়তার কথা ঘোষণা করেন পুতিন। পাশাপাশি, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেয় সরকার। এখন চলছে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী, ২০১৩-২০। এই কর্মসূচীতে ২০১৫-তে বিনিয়োগ করা হয় ১৬,৬০০ কোটি রুবল (৪৬০ কোটি ডলার), ২০১৬-তে ১৬,৫০০ কোটি রুবল। আর্থিক সহায়তার সঙ্গে নতুন কৃষকদের জন্য ২-বছরের কর-ছাড়ের কথা ঘোষণা করেন পুতিন। কৃষি ও কৃষি যন্ত্রের উৎপাদকরা পাচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ সরকারি সহায়তা। সঙ্গে রুশ ব্যাঙ্কগুলির সহায়তা প্যাকেজ। খাদ্য আমদানি, রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাশিয়া এখন খাদ্য রপ্তানির সুপার পাওয়ার। তেল ও গ্যাসের পর কৃষি এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি ক্ষেত্র। ১৪০টি দেশে রপ্তানি করে চলেছে কৃষিপণ্য, যেখানে ১০ বছর আগে রপ্তানি করত মাত্র ৪০টি দেশে। এক ভেনেজুয়েলাতেই রপ্তানি করবে ৬,০০,০০০ টন গম।

এত কিছু পরেও কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার কিন্তু পৌছয়নি সোভিয়েতের আমলের স্তরে।

কৃষিতে ট্রাক্টরের সংখ্যা, হাজারে

১৯৮৯	২০০৬	২০০৯
১৪৫০	১০৬৮	৮৭৪

ব্যাপক ভরতুকিতে বিদেশ থেকে খাদ্যসামগ্রী আমদানির ফলে পড়তে থাকে দেশীয় উৎপাদন। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় গবাদিপশুর ক্ষেত্র।

১৯৮৯-তে খাদ্যশস্য উৎপাদন যেখানে ছিল ১১৯ মিলিয়ন টন, ২০১১-তে তা কমে দাঁড়ায় ৯৭.৮ মিলিয়ন টন। সোভিয়েতের সময় পশুখাদ্য আমদানি করে ভরতুকিতে কৃষকদের মধ্যে সরবরাহের ব্যবস্থা ছাঁটাই করে দেওয়াতে কমে যায় গরু, শূকর, ছাগল, ভেড়ার সংখ্যা।

রাশিয়ায় মাংস উৎপাদন ও আমদানি

	গরু		শূকর		হাঁস-মুরগী		মোট	
	উৎপাদন	আমদানি	উৎপাদন	আমদানি	উৎপাদন	আমদানি	উৎপাদন	আমদানি
১৯৮৯-৯১	৩.৫২	১.০৭	২.৮৮	০.৩৬	১.০০	০.২৩	৭.৪০	১.৬৫
১৯৯২-৯৫	২.৮৭	০.৫১	১.৯৫	০.৩১	০.৫৬	০.৪১	৫.৩৮	১.২৩
১৯৯৬-০০	১.৮৯	০.৭৫	১.৩৪	০.৫৭	০.৩১	১.২০	৩.৫৪	২.৫২
২০০১-০৫	১.৬১	০.৭৫	১.৩৮	০.৬৭	০.৭০	১.২৯	৩.৬৯	২.৭১
২০০৬-১০	১.৪৫	০.৯৮	১.৭২	০.৯০	১.৭৬	১.০৮	৪.৯৩	২.৯৫

রাশিয়াতে গবাদি পশুর সংখ্যা, ১০ লক্ষে

	১৯৯০	২০১১
গরু	২০.৬	৯.২
শূকর	৩৩.২	১৮.৬
ভেড়া ও ছাগল	৬৭	২৫.১

এর ফলে মারাত্মক হারে কমে মাংস ও দুধ উৎপাদন।

মাংস ও দুধ উৎপাদন, মিলিয়ন টনে

	১৯৮৯	২০০৮
মাংস	৮.৯	২.৯
দুধ	৫২.৬	৩২.৪

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাড়ছে আয়ের বৈষম্য। সোভিয়েতে, জনসংখ্যার পাঁচভাগের একভাগ সর্বোচ্চ আয়ের সঙ্গে পাঁচভাগের একভাগ হতদরিদ্রের ব্যবধান ছিল ১ : ৪। এই মুহূর্তে তা বেড়ে হয়েছে ১ : ২০ (ফেডারেল সার্ভিস অব স্ট্যাটিস্টিক্স, ২০১০)। বাড়ছে দারিদ্র্য। ১৯৮৯, রাশিয়ায় দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ শতাংশ (দৈনিক ২ ডলার ধরে)। ১৯৯৮'র শেষে তা একলাফে বেড়ে দাঁড়ায় ২৩.৮ শতাংশ (বিশ্বায়ন ও তার অসন্তোষ, জোশেফ স্টিগলিৎজ)। এপ্রিল, ২০১৭, গার্ডিয়ান জানাচ্ছে, ২কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ, রাশিয়ার জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় ৪১ শতাংশ জানিয়েছেন, খাবার ও পোশাকের জন্য তাঁদের হাতে নেই যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ। যদিও, এটি একেবারেই কমিয়ে দেখানো হিসেব। এই সময়ে বদলে দেওয়া হয়েছে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা। সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থা রসস্ট্যাটের কিছু বিশেষজ্ঞ যেমন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, দরিদ্র অথবা দারিদ্র্যের মুখে থাকা মানুষের সংখ্যা অন্তত ৭০ শতাংশ। এদিকে, মাংস, দুধের চড়া দাম। টান পড়ছে খাবারে।

মাথপিছু রুশ নাগরিকের খাদ্যাভাস, কিলোগ্রামে

	১৯৮৯	১৯৯৭	২০১০
রুটি ও শস্য থেকে উৎপন্ন অন্যান্য খাদ্য	১৩৭	১১৮	১১৯
আলু	১১৮	১৩০	১০৪
দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য	২৯৫	২২৯	২৪৭
ডিম (সংখ্যায়)	২৪৯	২১০	২৬৯
মাছ	১৮.৪	৯.৩	১৫.৫
মাংস	৫৭	৩৬	৬৯
চিনি	১৮.৪	৩৩	৩৯
সবজি (আলু বাদে)	১০১	১১০	১০১
ফল	৪২	৪৬	৫৮

গরিবের আয় এতটাই কমেছে যে রুটি, আলুও ঠিকমতো কিনতে পারছেন না। অন্যদিকে, উচ্চ আয়ের মানুষরা বেশি দামে খাচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকা থেকে আমদানি করা মাংস। এই মুহূর্তে (২০১০) রাশিয়া মুনাফা করছে তার তেল ও গ্যাস থেকে।

রুশ সরকার কৃষিতে যা খরচ করছে, তার ৩০ গুণ বেশি খরচ করছে খাদ্য আমদানিতে।

রাশিয়ার খাদ্য সরবরাহ, ২০১০, শতাংশের হারে

	রাশিয়ায় উৎপন্ন	আমদানি
মাংস	৭২	২৮
দুধ	৮১	১৯
মাখন	৬৬	৩৪
আলু	৭৬	২৪
সবজি	৮১	১৯

কৃষিতে সরকারি সহায়তা পুতিন বাড়ালেও, গ্রামীণ সমাজে কৃষিতে সামান্য মজুরি, ব্যাপক বেকারি, পর্যাপ্ত যন্ত্রের অভাব, চাষযোগ্য জমির ধারাবাহিক অধোগতি, কম মাত্রায় উৎপাদনের (বিশেষত, গবাদি পশুর ক্ষেত্রে) মতো জলন্ত সমস্যাগুলির কিন্তু এখনও কোনও সমাধান হয়নি।

এখনও আছে যৌথ খামার

পুঁজিবাদের পুনর্প্রতিষ্ঠা শুরু ২০ বছর পর, আজ রাশিয়াতে রয়েছে ২,৪০,০০০ খামার, যাতে কর্মরত মানুষের সংখ্যা ৯,০০,০০০। কৃষকদের অধিকাংশই উৎপাদন করে মূলত তাদের নিজেদের জন্য। কৃষি বাজারে যোগান দেয় মাত্র ২০,০০০ কৃষি খামার। সমস্ত ব্যক্তিগত কৃষক মিলে উৎপাদন করে মোট কৃষি উৎপাদনের মাত্র ৭ শতাংশ।

রাশিয়ার কৃষিজমি বেসরকারিকরণের পদক্ষেপ সোভিয়েত পতনের পর শুরু হলেও, গত ২৭ বছরে তেমন অগ্রগতি হয়নি। স্থালিনের সময় গড়ে ওঠা যৌথ খামার, রাষ্ট্রীয় খামার, যা ছিল সোভিয়েত কৃষিতে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি, কৃষকরা নিজেরাই সেইসব যৌথ খামার ভেঙে দেননি। কলখজ এবং শোভকজের কৃষকরা অধিকাংশই তাদের কৃষি সংস্থা ছেড়ে বেরিয়ে যাননি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পরিবর্তিত আইনের আওতায়, নানা সুযোগ কাজে লাগিয়ে আগের মতোই কৃষিজমির যৌথ মালিকানা ধরে রেখেছেন। পেরোস্ত্রোকা থেকে পুতিন— সবাই চেয়েছেন জমি টুকরো-টুকরো করে দেওয়া হোক ব্যক্তি মালিকানায়। কৃষিজমি অবাধে কেনাবেচার আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে শুরু হোক পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতা। কিন্তু সংসদে, কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক পার্টি সংসদীয় লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে সেইসব আইনের উপর নানা নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে জমির বেসরকারিকরণ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অধিকাংশ কৃষি সংস্থা মালিকানা ও মুনাফার অংশে পরিবর্তন আনলেও, কলখজ ও শোভখজের ৩৪ শতাংশ এখনও কাজ করছে সোভিয়েতের সময়ের সেই একই নীতি মেনে।

যেমন লেনিন শোভখজ।

মস্কোর ৩০-মাইলের মধ্যে। পাঁচ বর্গমাইল জুড়ে। শহরতলিতে হাইওয়ের উপর ঝাঁ চকচকে ভেগাস শপিং মল লাগোয়া 'সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের এক বিরাট দ্বীপাঞ্চল, লেনিন রাষ্ট্রীয় খামার।' দ্য ক্রিসচান সায়েন্স মনিটরের শিরোনাম: 'পুঁজিবাদী রাশিয়ায়, একটি সমাজতান্ত্রিক বাগানের শ্রীবৃদ্ধি।'

এক সময়ের রাষ্ট্রীয় খামারটি এখনও রক্ষা করে চলেছে যৌথ শিকড়। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে বহন করার জন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছে এক বুক গর্ব। এই খামারেরই অধিকর্তা পাভেল গ্রুদিনিন, এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী। ৫৭-বছরের স্নাতক গ্রুদিনিন ১৯৮২ সালে কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে স্নাতক। ১৯৮২-৮৯, ছিলেন লেনিন শোভখজের মেকানিক্যাল

ওয়ার্কশপের প্রধান। ১৯৯০-’৯৫, ডেপুটি অধিকর্তা, তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত অধিকর্তা। তাঁর প্রত্যয়, লেনিন শোভাভঙ্গ যতটা না অতীতের স্মারক, তার চেয়ে অনেক বেশি ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা। ‘এখানে আমরা বেশ ভালো আছি। এমনই আমরা সবাই ভালো থাকতাম, যদি সোভিয়েতের পতন না হতো, উন্মাদের মতো বেসরকারিকরণ না হতো।’ রুশ ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচার ইকনমিক্সের বিশেষজ্ঞ নবি আব্রাস্কির কথায়, ‘আমায় বলতেই হবে, এই খামারের সাফল্যে আমরা বিশ্বাসিত। কমিউনিস্ট পার্টি যে একে দুরন্ত নজির হিসেবে ধরে রেখেছে, এতে বিশ্বাসের কী আছে।’

ঐতিহ্যের মতো কৃষি শ্রমিকদের অনেকেই আছেন সোভিয়েতের সময় থেকে। তাদের গড়পত্রতা বেতন মাসে ৭৮,০০০ রুবল (১,৩৫০ ডলার), রাশিয়ার গড়ের তুলনায় তিনগুণ, সঙ্গে আছে আবাসন, চিকিৎসা, শিশুদের শিক্ষার নিশ্চয়তা।

সেদিন নেই, যখন রুশরা মনে করতেন, বিদেশী জিনিস মানেই উচ্চমানের। এখন স্মৃতিমেদুরতা বিপণনের বড় হাতিয়ার। মানুষ চান ‘সোভিয়েতের স্বাদ,’ আর তারই সুফল পাচ্ছে লেনিন শোভাভঙ্গ। বলেছেন মস্কো স্কুল অব ইকনমিক্সের বিশেষজ্ঞ শ্বেতলানা বারসুকোভা। ‘আরেকটি সাম্প্রতিক প্রবণতা হলো রুশ পণ্যের প্রতি আগ্রহ। জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, একই দামের রুশ ও পশ্চিমী পণ্যের মধ্যে ৯০ শতাংশ রুশ নাগরিকই বেছে নেন রুশ পণ্যকে।’

এই মুহূর্তের কৃষি

নিষেধাজ্ঞার একটা নেতিবাচক ব্যাঞ্জনা থাকলেও, রাশিয়ার উপর চাপানো নিষেধাজ্ঞা তাকে বাধ্য করেছে স্বনির্ভরতার পথে হাঁটতে।

আগস্ট, ২০১৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশ থেকে দুগ্ধজাত পণ্য, ফল, মাংস, হাঁস-মুরগী, মাছ এবং সিমেন্ট আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে মস্কো। রাশিয়ার উপর এই দেশগুলির চাপানো নিষেধাজ্ঞার জবাবেই ছিল এই প্রত্যাঘাত। আর এই নিষেধাজ্ঞা বদলে দেয় রাশিয়ার কৃষিকে। রসস্ট্যাটের হিসেবে, গত তিন বছরে বেড়েছে কৃষি উৎপাদন। রুশ সংস্থাগুলি, ২০১৪’র তুলনায় ২০১৬-তে উৎপাদন করেছে অতিরিক্ত সাড়ে ১৭ শতাংশ মাংস, ৩০.৬ শতাংশ শূকর, ১১.৯ শতাংশ হাঁস-মুরগী, ৫.৮ শতাংশ দুধ এবং ২০.২ শতাংশ চিজ। রুশ কৃষিমন্ত্রকের হিসেবে, আমদানির পরিমাণ গত তিন বছরে কমেছে প্রায় অর্ধেক। ৪৩০০ কোটি ডলার থেকে কমে হয়েছে ২৫০০ কোটি ডলার। সার্বিক কৃষি উৎপাদন বেড়েছে ১১ শতাংশ। কৃষিমন্ত্রকের এক মুখাপত্র লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন, ‘বহু বছর বাদে রুশ খাদ্যসামগ্রী আবার দখল করে আছে দোকানের তাক।’

অন্যদিকে দাম চড়ছে। বি বি সি’র সমীক্ষা বলছে, গত তিন বছরে সুপারমার্কেটে খাবারের দাম বেড়েছে ৬৯ শতাংশ। এমনকি, অর্থনৈতিক বিকাশ মন্ত্রকের কমিয়ে দেখানো হিসেবেও বৃদ্ধির হার ৩২ শতাংশ।

মানুষ কিনছেন কম। বিক্রিবাটায় ভাটা। বদলে যাচ্ছে খাদ্যভাস।

এদিকে, কিছু যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার ভেঙে ক্ষুদ্র ইউনিটে ভাগ হয়ে গেলেও, ২০১০ সালে রাশিয়াতে কৃষি সংস্থার সংখ্যা ২৭,০০০, যেখানে ১৯৯০ সালে কলখজ ও শোভাভঙ্গের মিলিত সংখ্যা ছিল ২৫,৪০০। (এ নোট অন এগ্রিকালচার টুডে: ইউরি এমিলিয়ানভ)।

তবে, কৃষি খামার থেকে ব্যক্তিগত খামারের দিকে ঝোঁক বাড়ছে। যেকারণে, ২০১০ সালে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত খামার থেকে উৎপন্ন হচ্ছে মোট কৃষি উৎপাদনের ৪৮.৮ শতাংশ (১৯৮৯-তে ছিল

২২.৪ শতাংশ)। বিভিন্ন ধরনের কৃষি খামার বা প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে ওই বছর উৎপাদন করেছে মোট কৃষি উৎপাদনের ৪৩.৭ শতাংশ (যেখানে ১৯৮৯-তে এই হার ছিল ৭৭.৬ শতাংশ)। বাকি মাত্র ৭ শতাংশ উৎপাদন এসেছে নিখাদ ব্যক্তিগত, বাড়ি-লাগোয়া জমির পারিবারিক কৃষি থেকে।

এই মুহূর্তে কৃষি উৎপাদনে রয়েছে তিনটি প্রধান উৎপাদক।

১. বৃহৎ কৃষি খামার— কৃষি সংগঠন, যেগুলি বৃহৎ কৃষি সংস্থা, অতীতের যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি পুনর্গঠিত হলেও এখনও তাদের অস্তিত্ব রয়েছে কর্পোরেশন হিসেবে। মূলত গম, ভুট্টা, চিনি-বিট, সূর্যমুখী উৎপাদন করে তারা। ২০০৯, মোট কৃষি উৎপাদনে তাদের অংশ ছিল ৪৫.৪ শতাংশ।

২. ব্যক্তিগত খামার অথবা মানুষের ঘর লাগোয়া জমিতে চাষ। মোট কৃষি উৎপাদনে যাদের অংশ ৪৭ শতাংশ। এঁরা হলেন বৃহৎ সোভিয়েত খামারের একসময়ের কর্মী, বাকিরা গ্রাম-শহরের মানুষ, যারা তাদের বাড়ি লাগোয়া ছোট জমিতে (সাধারণত এক হেক্টরের নিচে) চাষ করেন নিজেদের জন্য। উদ্বৃত্ত বিক্রি করেন বাজারে, তাদের আয়ের জন্য।

৩. বেসরকারি কৃষি খামার— পারিবারিক খামার, যারা মূলত গম, ভুট্টা, চিনি-বিট, সূর্যমুখী উৎপাদন করলেও, আলু, সবজি ও গবাদি পশুও চাষ করে। মোট কৃষি উৎপাদনে তাদের অংশ ৭.৫ শতাংশ (দ্য পারসিসটেন্স অব পভার্টি ইন রুরাল রাশিয়া/ ওলগা পাপালেস্কিউ, অসলো বিশ্ববিদ্যালয়)।

খামার-ভিত্তিক কৃষিজমি এবং উৎপাদনের অংশ, ১৯৯০-২০০৯

	১৯৯০	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০০৯
উৎপাদনের অংশ					
কৃষি খামার	৭৩.৭	৫০.২	৪৫.২	৪৪.৬	৪৫.৪
ব্যক্তিগত খামার	২৬.৩	৪৭.৯	৫১.৬	৪৯.৩	৪৭.১
পারিবারিক খামার	তাৎপর্যপূর্ণ নয়	১.৯	৩.২	৬.১	৭.৫
কৃষিজমির অংশ					
কৃষি খামার	৯৮.১	৮৯.৪	৮৬.১	৭৮.৪	৭১.৩
ব্যক্তিগত খামার	১.৮	৫.২	৬.০	১০.৫	১৫.৭
পারিবারিক খামার	তাৎপর্যপূর্ণ নয়	৫.৪	৭.৯	১১.১	১২.৯

রাশিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক অ্যান্ড এগ্রিকালচার, হান্টিং অ্যান্ড ফরেস্ট্রি ইন রাশিয়া ২০০৯

রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

রাশিয়ার জমি তার নিজের জনগণকেও ছাড়াও পছন্দমতো খাবার খাওয়াতে পারে আরও ৫০ কোটি মানুষকে। তবু এখনও রাশিয়ার অর্ধেকের মতো খাবার আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। প্রায়শই যা থাকে নিশ্চয়মানের। যেমন পাম তেল, যার আমদানির জন্য অর্থমন্ত্রক অস্তঃশুক চাপানো পর্যন্ত অস্বীকার করে। পরিণতি, রাশিয়ার চাষযোগ্য তিনভাগের একভাগ জমিই ভরে গিয়েছে আগাছায়। সর্বত্র গভীর সংকট।

রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য স্পষ্ট: খাদ্য সংকটে বিপন্ন জাতীয় নিরাপত্তা। কৃষিতে রাষ্ট্রের আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। বৃহৎ আকারে কৃষি উৎপাদন এবং গ্রামীণ সামাজিক

পরিকাঠামো পুনরুজ্জীবনে সরকারের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রথমত, বাজেটের অন্তত ১০ শতাংশ কৃষিতে বরাদ্দ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, যৌথ খামার এবং সমবায়ের সঙ্গেই বেসরকারি কৃষক ও কৃষক পরিবারকে দেওয়া উচিত সরকারি সহায়তা।

ঋণস্বীকার

দ্য নিউ জার: স্টিভেন লি মায়ার্স

স্তালিন, সোভিয়েত এগ্রিকালচার অ্যান্ড কালেক্টিভাইজেশান: মার্ক তাউগার

এ নোট অন এগ্রিকালচার টুডে: ইউরি এমিলিয়ানভ

দ্য পারসিসটেন্স অব পভার্টি ইন রুরাল রাশিয়া/ অসলো বিশ্ববিদ্যালয়

ফিরে দেখা: সমাজতন্ত্র, রাশিয়ার কৃষি ও কৃষক: বসন্ত মুখোপাধ্যায়

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, দ্য গার্ডিয়ান, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, বি বি সি